

FRAUDE À COTA DE GÊNERO: Requisitos para configuração e mecanismos de combate

GENDER QUOTA FRAUD: Configuration requirements and combat mechanisms

FRAUDE EN LAS CUOTAS DE GÉNERO: Requisitos para su configuración y los mecanismos de combate

DOI: 10.5281/zenodo.16639905

Originals submetidos: 07/04/2025

Aceito para publicação: 24/07/2025

José Xavier da Silva Neto

Escola Superior da Advocacia - OAB/MA

São Luís – MA

E-mail: josexavier.adv@outlook.com

RESUMO

A necessidade de fomento da participação feminina na política brasileira fez surgir a cota de gênero, que assegura a obrigatoriedade de reserva de 30% do total de registros para os cargos eletivos ao Poder Legislativo, nas eleições proporcionais, às pessoas do sexo masculino ou do sexo feminino. Entretanto, esse instituto está sendo usado de forma fraudulenta por partidos e candidatos. O presente artigo aborda os requisitos para a configuração da fraude à cota de gênero e os mecanismos de combate. Para o desenvolvimento deste estudo realizou-se pesquisa teórica qualitativa, que teve como fontes primárias a Constituição Federal de 1988, leis e regulamentos sobre a matéria eleitoral, e como fontes secundárias livros, artigos acadêmicos, entre outros. O método de abordagem utilizado é o dedutivo, que tem como característica o desenvolvimento do raciocínio que parte de dados gerais para análise e explicação de fenômenos particulares. Ao final, concluiu-se que configura a fraude a cota de gênero a presença de um ou alguns dos seguintes elementos: votação zerada ou inexpressiva; prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. A legislação eleitoral permite aos cidadãos, candidatos e partidos políticos o manejo de ações eleitorais para reconhecimento e punição à fraude a cota de gênero, são elas: a ação de impugnação de mandato eletivo e a ação de investigação judicial eleitoral.

Palavras-chave: Cota de gênero; fraude; eleições proporcionais; ações eleitorais.

ABSTRACT

The need to promote female participation in Brazilian politics gave rise to gender quota, which ensures the mandatory reservation of 30% of the total registrations for elected positions in the Legislative Branch to male or female persons in proportional elections. However, this institute is being used fraudulently by parties and candidates. This article studies the requirements for configuring gender quota fraud and combat mechanisms. To develop the study, qualitative theoretical research was carried out, which had as primary sources the Federal Constitution (1988), laws and regulations on electoral matters, and as secondary sources books, academic articles and others. The approach method is deductive, which is characterized by the development of reasoning that starts from general data to analyze and explain particular phenomena. It was concluded that constitutes gender quota fraud the presence of one or more of elements like: zero or insignificant vote; zero or standardized accounting or absence of relevant financial transactions; and absence of effective campaign actions, dissemination or promotion of another person's party candidacy. Electoral legislation allows citizens, candidates and political parties to manage electoral actions to recognize and punish gender quota fraud, which are: revocation of mandate petition (AIME) and electoral judicial investigation petition (AIJE).

Keywords: Gender quota; fraud; proportional elections; electoral petitions.

RESUMEN

La necesidad de promover la participación femenina en la política brasileña dio origen a la cuota de género, que garantiza la reserva obligatoria del 30% del total de inscripciones para cargos electivos en el Poder Legislativo a personas de ambos sexos en elecciones proporcionales. Sin embargo, esta institución está siendo utilizada fraudulentamente por partidos y candidatos. Este artículo estudia los requisitos para configurar el fraude de cuotas de género y los mecanismos para combatirlo. Para desarrollar el estudio, se realizó una investigación teórica cualitativa, que tuvo como fuentes primarias la Constitución Federal (1988), leyes y reglamentos electorales, y como fuentes secundarias libros, artículos académicos y otros. El método de enfoque es deductivo, caracterizado por desarrollo de razonamientos que parten de datos generales para analizar y explicar fenómenos particulares. Se concluyó que constituye fraude de cuotas de género la presencia de uno o más elementos como: voto nulo o insignificante; contabilidad nula o estandarizada o ausencia de transacciones financieras relevantes; y ausencia de acciones de campaña efectivas, difusión o promoción de la candidatura de un partido ajeno. La legislación electoral permite a la ciudadanía, candidatos y partidos políticos gestionar las acciones electorales para reconocer y sancionar el fraude de cuotas de género: petición revocatoria de mandato (AIME) y petición de investigación judicial electoral (AIJE).

Palabras clave: Cuota de género; fraude; elecciones proporcionales; litigios electorales.

1 INTRODUÇÃO

A participação política é um tema amplo de debates no direito eleitoral, e que precisa cada vez mais ser fomentado com o objetivo de trazer as minorias para o processo eleitoral. Historicamente, a tardia inclusão da mulher no processo eleitoral, através do direito ao voto, repercute nos dias atuais de forma negativa, porquanto a mulher, embora maioria no eleitorado, fica alijada dos fóruns de decisão política.

Um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral – TSE refletiu tal realidade nos números das Eleições Municipais Ordinárias de 2024, na qual se apurou que 52% do eleitorado do país é feminino, 34% das candidaturas para o cargo de vereador foram ocupadas por pessoas do sexo feminino – cumprindo-se a cota de gênero, que fixa o mínimo em 30%, e o máximo em 70 %, do total de candidaturas lançadas, para cada gênero –, e, em grande declive dos números, apenas 18% entre todas as candidaturas efetivamente eleitas são mulheres.

Não há dúvidas de que a cota de gênero estabelecida na Lei das Eleições (Lei Federal n. 9.504/1997), através da redação dada pela Lei Federal n. 12.034/2009, objetiva conferir maior participação feminina na política brasileira, trazendo-a para o grande momento do processo eleitoral: as eleições. No entanto, verifica-se por todo o país a utilização de candidaturas laranjas (candidaturas falsas), sobretudo de mulheres, apenas com o intuito de demonstrar cumprimento à formalidade legal da aludida cota.

Nesse contexto, o presente estudo tem como objeto o critério legal estabelecido para o preenchimento de vagas por gênero no registro de candidaturas, com recorte para o recente entendimento sumulado do TSE que aborda a fraude à respectiva cota. Quais são os requisitos para configuração da fraude à cota mínima de vagas no registro de candidatura por gênero? Quais as ações eleitorais para combater essa prática?

Para o desenvolvimento deste trabalho realizou-se pesquisa teórica qualitativa, que teve como fontes primárias a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, leis e regulamentos sobre a matéria eleitoral, e como fontes secundárias livros, artigos de periódicos, entre outros estudos. O método de abordagem utilizado é o dedutivo, que tem como característica o desenvolvimento do raciocínio que parte de dados gerais para análise e explicação de análise e explicação de fenômenos particulares.

Este breve ensaio reflete a importância do tema, uma vez que a participação política da mulher é de grande interesse para o direito eleitoral. Não há dúvidas que a concretização da igualdade de oportunidades dos sujeitos no processo político é a base para a construção de uma democracia efetiva.

2 A COTA DE GÊNERO PARA O REGISTRO DE CANDIDATURAS NAS ELEIÇÕES PROPORCIONAIS

Primeiramente, aponta-se que a Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB (1988) não possui dispositivo que imponha qualquer cota mínima de vagas por gênero no momento do registro de candidatura, seja a eleição pelo princípio majoritário, seja pelo proporcional. E no que se refere ao processo legislativo, a competência para legislar sobre direito eleitoral é privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da CRFB (Brasil, 1988). Abaixo será apresentada a legislação eleitoral acerca do tema, bem como os detalhes que definem a cota de gênero no modelo eleitoral brasileiro.

2.1 NORMAS ELEITORAIS SOBRE A COTA DE GÊNERO

A Lei Federal n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) é o diploma que estatui a obrigatoriedade da cota de gênero aos partidos políticos, quando do registro de candidatura para os cargos de deputados federais, deputados distritais, deputados estaduais e vereadores. A lei supracitada é complementada pela Resolução n. 23.609, de 18 de dezembro de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral, que sofreu alterações pela Resolução n. 23.675/2021.

Cabe registrar que por expressa previsão legal no artigo 105, da Lei das Eleições, com redação conferida pela Lei nº 12.034, de 2009, o TSE possui a prerrogativa de exercer poder regulamentar, através da expedição de instruções para execução da lei, desde que, dentre outros requisitos, não restrinja direitos ou comine sanções não previstas legalmente (Brasil, 2009).

Inicialmente, o artigo 10, *caput*, da Lei n. 9.504/1997, através da redação dada pela Lei Federal n. 12.034/2009, define que para a eleição de cargos à Câmara dos Deputados, à Câmara Legislativa, às Assembleias Legislativas e às Câmaras Municipais os partidos políticos e as federações partidárias podem registrar o total de até 100 % (cem por cento) do número vagas a preencher mais 1 (um) (Brasil, 2021).

Em seguida, é no parágrafo 3º do artigo 10 que fica estabelecida a obrigatoriedade de preenchimento de vagas no registro de candidaturas em no mínimo 30% e no máximo 70 % por sexo (Brasil, 2021). Todavia, por se tratar de percentuais, na prática podem surgir números fracionados quando da definição do número mínimo de vagas a serem reservadas para os gêneros distintos.

Nesse ponto, importa citar que o parágrafo 4º, do artigo 10 estatui que em todos esses cálculos as frações são desprezadas, se ela for inferior a 0,5 (meio), e serão igualadas a 1 (um) se igual ou superior a 0,5 (meio) (Brasil, 2021). No entanto, prevalece

que, para a determinação da cota de gênero, qualquer fração deverá ser arredondada para 1 (um) inteiro, e será desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro gênero. É o que determina o artigo 17, § 3º, da Resolução n. 23.609, de 18 de dezembro de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral (Brasil, 2021).

Questão interessante surge caso determinado partido ou federação possua interesse em registrar apenas um candidato para eleições proporcionais. Seria possível? A resposta é negativa, porquanto o art. 17, § 3º-A da Resolução n. 23.609/2019 – TSE, incluído pela Resolução n. 23.729/2024 – TSE, estabelece que é obrigação da agremiação apresentar lista com pelo menos uma candidatura feminina e uma masculina para atingimento do percentual mínimo de candidatura por gênero (Brasil, 2024).

Registra-se que o percentual atinente ao critério de preenchimento de vagas por gênero será verificado em razão do número de candidaturas efetivamente registradas pelo partido. Não se exige que o percentual considere o máximo de vagas registráveis, de acordo com o *caput* do artigo 10, da Lei das Eleições (Gomes, 2018, p. 417). Esse entendimento foi consagrado no art. 17, § 4º da Resolução n. 23.609/2019 – TSE, com redação dada pela Resolução n. 23.675/2021 – TSE.

2.2 COTA DE SEXO OU DE GÊNERO?

Embora a legislação eleitoral utilize a terminação “sexo” para se referir à cota mínima de vagas por gênero no registro de candidaturas, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que, na verdade, deve ser considerado o gênero, e não o sexo biológico, da pessoa que pleiteia o registro de candidatura.

Tal entendimento foi consagrado pelo TSE no processamento da Consulta Eleitoral n. 0604054-58.2017.6.00.0000, cuja Relatoria foi do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto:

A expressão “cada sexo” mencionada no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97 refere-se ao gênero, e não ao sexo biológico, de forma que tanto os homens como as mulheres transexuais e travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas de candidaturas masculina ou feminina. Para tanto, devem figurar como tal nos requerimentos de alistamento eleitoral, nos termos estabelecidos pelo art. 91, *caput*, da Lei das Eleições, haja vista que a verificação do gênero para o efeito de registro de candidatura deverá atender aos requisitos previstos na Res.-TSE nº 21.538/2003 e demais normas de regência. (Brasil, 2018)

Dentre outros pontos importantes, a resposta à consulta ainda fixou a possibilidade de utilização do nome social como nome na urna, bem como estabeleceu que a autodeclaração de gênero se efetua pelo alistamento eleitoral ou pela atualização

do cadastro eleitoral, no prazo de até cento e cinquenta dias da data das eleições, conforme o art. 91, caput, da Lei nº 9.504/97 (Brasil, 2018).

Portanto, a pessoa transgênera pleiteará o registro na cota destinada ao gênero com a qual se identifica: o homem transgênero será computado na cota masculina, ao passo que a mulher transgênera – incluídos os “travestis” – na cota feminina (Gomes, 2018, p. 420).

2.3 FINALIDADE DA NORMA QUE ESTATUIU A COTA DE GÊNERO

Percebe-se que o critério de vagas para preenchimentos dos registros de candidaturas pelos partidos políticos deve atender a qualquer gênero, seja masculino ou feminino. No entanto, a doutrina afirma que o real objetivo da norma foi de possibilitar maior participação feminina nas eleições (Gomes, 2018, p. 414).

Em que pese não se possa afirmar que a norma por si só seja efetiva, ao passo em que deve ser combinada com o combate às fraudes, mediante a aplicação de sanções aos infratores, a legislação das cotas é importante instrumento para a busca da paridade entre os gêneros feminino e masculino (Junqueira, 2023, p. 95).

Pode-se afirmar também que a norma tem papel de promover a democracia sob o enfoque participativo. Para o cientista político Robert Dahl (2005, p. 25), a verdadeira democracia somente se concretiza quando o governo age de maneira plenamente responsiva em relação aos seus cidadãos.

Para atingir esse nível de democracia, como indicado pelo mencionado autor, todos os indivíduos devem dispor de oportunidades completas para elaborar suas preferências, comunicar suas escolhas aos seus compatriotas e ao governo, seja por meio de ações individuais ou coletivas, e ter suas preferências tratadas de maneira imparcial pelo governo, ou seja, sem qualquer forma de discriminação baseada no conteúdo ou na origem das preferências (Dahl, 2005, p. 26).

Defensor do pluralismo democrático (Barreiros Neto, 2019, p. 114), e mesmo apoiado numa visão procedimental da democracia (Monteiro; Moura; Lacerda, 2015), Robert Dahl chama também a atenção para a figura do cidadão/eleitor na tomada de decisões democráticas, como um participante assíduo deste processo.

Nesse contexto, faz-se importante superar a ideia de democracia como procedimento para que se verifique a sua substância, uma vez que a maioria das concepções converge no sentido de prestigiar-se o povo, que é denominado o titular do poder. José Afonso da Silva (2005, p.131) afirma em sua obra que a democracia possui em sua essência dois princípios fundamentais e basilares: o da soberania popular,

fundado na regra de que todo o poder emana do povo; e o da participação, seja de forma direta ou indireta.

A democracia sob o viés participativo ganhou força a partir da crise do liberalismo que se apresenta em meados do Século XIX, atingindo o ápice com a Crise de 1929 e a II Guerra Mundial, fatos históricos que marcam a derrocada do modelo de democracia puramente representativo, no qual era evidente o afastamento do povo das instâncias de poder da sociedade à época e a existência de privilégios para pequenos grupos (Barreiros Neto, 2019, p. 126).

Fixadas as premissas básicas da democracia, e entendendo a importância da soberania popular, entretanto, é necessário questionar-se se o povo realmente exerce o poder, como determina a Constituição da República. Dentro do tema deste trabalho, vale registrar que a garantia de participação nas eleições às mulheres, através do registro de candidatura, não garante o efetivo exercício de poder político.

2.4 O PROBLEMA DA SUB-REPRESENTATIVIDADE FEMININA

As estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral nas Eleições Municipais Ordinárias de 2024 apuraram que 52% do eleitorado do país é feminino. No tocante às candidaturas para o cargo de vereador, 35% foram ocupadas por pessoas do gênero feminino, mas apenas 18% entre todas as candidaturas efetivamente eleitas são mulheres (Tribunal Superior Eleitoral, 2025).

No Estado do Maranhão, que possui eleitorado feminino de 51% do total de 5.180.738 eleitores registrados, as cifras são melhores, mas ainda assim díspares. Verificou-se que 36% das candidaturas para vereador foram ocupadas pela cota feminina, dentro da lei, e 22% deste gênero foram eleitas (Tribunal Superior Eleitoral, 2025).

Os números evidenciam o problema da sub-representatividade feminina na política, uma vez que, em que pese o eleitorado seja em sua maioria feminino, a representação por uma igual não chega a 20%. Nesse contexto, é certo que os homens, até mesmo aqueles que tiveram os votos femininos, dificilmente levarão e defenderão as pautas prioritárias do público feminino, sobretudo em uma sociedade machista como a brasileira.

Abordando a questão, Junqueira (2023) pondera que a sub-representatividade da mulher na política é espécie do gênero “sub-representatividade feminina na sociedade”, e é resultado histórico de preconceitos, barreiras sociais e culturais que persistem até hoje (Junqueira, 2023, p.88).

Reforçando a questão histórica e a sua gravidade Cabral, Montaldi e Freddi (2023, p. 292) asseveram que:

A participação das mulheres na política e a baixa representatividade das mulheres na vida democrática, em especial, na América Latina, são históricas, decorrente do próprio contexto da região envolvido pelos dois processos de dominação: o colonialismo europeu e o imperialismo norte-americano.

A disseminação dos padrões dos colonizadores ocasionou a exclusão das mulheres, que passaram a ser vistas como a parcela da sociedade não detentora do direito de disseminar sua voz e seus saberes, tampouco de participar da democracia.

Diante da cultura e estrutura social sexista, a participação da mulher na democracia restou prejudicada. A mulher é responsável, na divisão hierarquizada e discriminatória de papéis, pelas tarefas de reprodução social e cuidado com as crianças, idosos, com a limpeza e trabalho doméstico em geral. Desta forma, o envolvimento feminino na vida pública é restringido.

Assim, observa-se que a sociedade impôs diversos papéis à mulher, que não envolvem a participação no processo democrático. A construção da imagem da mulher foi totalmente moldada para que ela ficasse fora da política.

Portanto, percebe-se a importância da disposição legal ora estudada, uma vez que a cota mínima de vagas por gênero no registro das candidaturas, estabelecida pela lei, é verdadeira ação afirmativa que privilegia a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político (Gomes, 2018, p. 413-4).

3 FRAUDE À COTA DE GÊNERO

Nesse ponto da análise, será abordada a definição doutrinária dada à fraude à cota de gênero, bem como serão analisados os parâmetros jurisprudenciais definidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse estudo é importante, pois permite ao intérprete do direito extrair o conteúdo e o sentido das normas jurídicas acerca da matéria para melhor compreensão do instituto.

3.1 DEFINIÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO

Com a finalidade de compreender a definição de fraude à cota de gênero, primeiramente se faz necessário estabelecer o conceito de fraude. Em vista da doutrina do Direito Civil, tem-se que a fraude consiste na prática de ato realizado de forma deliberada com a intenção de levar prejuízo a terceiro. Nesse sentido, Tavares Paes (1993 *apud* Gagliano; Pamplona Filho, 2015, p. 426) afirma que: “a fraude é a manobra, a técnica para prejudicar e lesar terceiro”.

Nesse sentido, percebe-se que a fraude é ato ilícito que ocorre por ação voluntária, coadunando-se com o enquadramento no artigo 186, do Código Civil de 2002, que assim disciplina: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (Brasil, 2002).

Por outro lado, tendo em perspectiva a doutrina do Direito Eleitoral brasileiro, prepondera a constatação de que a fraude à cota mínima de registros de candidatura por gênero é ardil utilizado durante o processo de registro de candidatura para burlar lei imperativa (Gomes, 2018, p. 420-1).

Do que foi apresentado até o momento, conclui-se que a fraude à cota de gênero pode ser definida como o lançamento de candidaturas falsas no momento do registro de candidatura com o objetivo de contornar a lei, desviando-se do efetivo cumprimento do art. 10, § 3º, da Lei das Eleições.

A doutrina eleitoral e a jurisprudência denominam essas candidaturas de “candidaturas-laranjas”. Sobre o termo supra, Nascimento e Moreira (2019, p. 170) trazem a seguinte conceituação:

Para fins eleitorais, o termo “candidata laranja” é utilizado para definir as candidaturas femininas usadas para preencher a cota de gênero instituída pela Lei das Eleições e, para que os recursos da reserva de fundo partidário sejam repassados para outros candidatos do partido e/ou coligação.

Deste modo, a participação da candidatura fictícia, além de legitimar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da agremiação partidária, também produz efeitos nas importantes questões referentes ao financiamento de campanhas e financiamento do partido. Acrescente-se que também são presentes efeitos na propaganda eleitoral e partidária.

Inobstante as relevantes premissas doutrinárias aqui trazidas, importa integrar ao presente estudo a conceituação de fraude eleitoral dada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução n. 23.735, de 27 de fevereiro de 2024:

Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir, confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos mandatos eletivos.

§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais cogentes. (Brasil, 2024)

A definição supratranscrita resume bem a conceituação doutrinária de fraude no processo eleitoral abordada no presente estudo, sendo relevante frisar que assim são

considerados fraudulentos os atos praticados com “aparência de legalidade”, os quais, porém, desvirtuam norma legal.

3.2 REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE À COTA DE GÊNERO E SANÇÕES: DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO N. 23.735/2024 E DA SÚMULA N. 73, AMBAS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Levando-se em consideração evolução jurisprudencial acerca da fraude à cota de gênero, o Tribunal Superior Eleitoral dispôs nos parágrafos do artigo 8º da Resolução n. 23.735/2024 os requisitos de configuração. Veja-se:

§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não comprovada de desistência tácita da competição.

§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas, revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a inércia em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição de candidata indeferida.

§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento subjetivo (*consilium fraudis*), consistente na intenção de fraudar a lei.

§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral.

Meses depois da edição da resolução supracitada, o TSE também fixou tese com teor similar ao regulamento, materializada na Súmula n. 73, abaixo transcrita na íntegra:

A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral

e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Brasil, 2024)

Os dispositivos sumulares e regulamentares ratificam o conceito doutrinário acerca da fraude à cota de gênero, consistente no descumprimento do percentual mínimo de preenchimento de registros de candidatura por gênero. O dispositivo também fixa as sanções aos infratores, que refletem a gravidade do ilícito e a proporcional seriedade com que a Justiça Eleitoral deve lidar com os responsáveis.

Para a configuração da fraude ao critério legal de preenchimento de vagas por gênero, estatuiu o Colendo Tribunal Superior Eleitoral a presença de um ou mais dos seguintes requisitos: votação zerada ou inexpressiva; prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. Esses elementos não deixam dúvidas de que quando estão presentes pode-se inferir completo desinteresse por parte do candidato infrator (Junqueira, 2023, p. 103).

Desse modo, o partido ou a federação, através de seu representante perante a Justiça Eleitoral, com poderes para efetuar os registros de candidaturas, lança mão de falsa candidatura para satisfação da cota mínima de vagas por gênero. Percebe-se, pois, que não se exige elemento subjetivo para configuração da fraude. Basta que esteja presente a “candidatura laranja”, mediante os requisitos postos, que o partido atrairá para si a responsabilização pelo ato ilícito.

Assim, para que sejam os infratores punidos com a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, não há que se perquirir má-fé, dolo ou culpa. E por expressa determinação da súmula, a supracitada penalização independentemente de prova de participação, ciência ou anuência dos candidatos da agremiação. Nesse sentido, afirma Junqueira (2023, p. 107):

Frise-se que, conforme a farta jurisprudência do TSE, não há que se aferir a responsabilidade ou culpa subjetiva de candidatos envolvidos na perpetração da conduta fraudulenta. Deve-se cassar todos os diplomas ou registros, abrangendo todas as candidaturas que se beneficiaram da violação à norma eleitoral, conforme entendimento pacífico.

Por outro lado, por expressa determinação do entendimento sumular, com relação à sanção da inelegibilidade das pessoas que praticaram ou anuíram com a conduta, tem-se que a responsabilidade subjetiva deverá ser comprovada (Junqueira, 2023, p. 109). A definição do Tribunal Superior Eleitoral é acertada, uma vez que a decretação de inelegibilidade é a sanção mais grave, vez que retira a possibilidade da pessoa punida de participar das eleições seguintes (prazo de 8 anos da punição).

O entendimento firmado na Resolução n. 23.735/2024 e na Súmula n. 73, no tocante às penalidades impostas aos infratores, já integrava a Resolução n. 23.609/2019, através inclusão do parágrafo 5º pela Resolução nº 23.675/2021, que é abaixo transcrito:

§ 5º A conclusão, nas ações referidas no § 1º deste artigo, pela utilização de candidaturas femininas fictícias, acarretará a anulação de todo o DRAP e a cassação de diplomas ou mandatos de todas as candidatas e de todos os candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de sua participação, ciência ou anuência, com a consequente retotalização dos resultados e, se a anulação atingir mais de 50% (cinquenta por cento) dos votos da eleição proporcional, a convocação de novas eleições (Brasil, 2021).

3.3 TESES CONTRÁRIAS EM REAÇÃO ÀS DURAS SANÇÕES APLICADAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL

A opção do legislador pela adoção da cota de gênero e a postura protetiva da Justiça Eleitoral enfrentam dura resistência. Há quem argumente que a medida em nada contribui para a igualdade entre homens e mulheres, além de contrariar a autonomia partidária. A resistência já ensejou, inclusive, projeto de lei que propunha a revogação do art. 10, parágrafo 3º, da Lei das Eleições.

Os não defensores da cota, a exemplo do quanto exposto na justificção do Projeto de Lei n. 1.256/2019 do Senador Angelo Coronel (PSD/BA), aduzem veementemente que não se mostra razoável limitar a autonomia partidária com a política afirmativa de gênero (Brasil, 2019, p. 2).

Entretanto, não há que se falar em desprestígio ao princípio da igualdade, uma vez que a cota de gênero sequer afirma prevalência de um gênero sobre outro, estabelecendo, por seu turno, uma proporcionalidade mínima e máxima entre os dois. A legislação da matéria, como já trazido nesse estudo, ainda propugna que sequer pode haver apenas candidaturas masculinas ou femininas, o que prestigia a igualdade (Araújo Júnior, 2020, p. 382).

Ainda, não se verifica também afronta a princípio a autonomia partidária, porquanto tal princípio não é absoluto em nosso ordenamento jurídico. Vê-se que há no texto constitucional e nos textos legais diversos limites à autonomia dos partidos. Não custa lembrar que os direitos e garantias fundamentais do texto constitucional, a exemplo da igualdade material, pode ser fator limitador do princípio que se alega violado pelos críticos do percentual mínimo de registros por gênero (Araújo Júnior, 2020, p. 382).

Além de não ofender aos princípios constitucionais da igualdade e da autonomia partidária, o duro tratamento dado pela Justiça Eleitoral mostra-se condizente com o princípio da proporcionalidade. O Supremo Tribunal Federal – STF, debruçando-se sobre a questão, fixou o seguinte entendimento na ADI 6338/DF:

12. Não há falar em violação do princípio da proporcionalidade. Isso porque a interpretação do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990 é: (i) adequada, porquanto apta punir todos os envolvidos nas práticas fraudulentas, bem como extirpar do ordenamento jurídico os efeitos decorrentes dos atos abusivos, mediante a cassação do registro ou do diploma de todos que deles se beneficiaram; (ii) necessária para evitar a contumaz recalcitrância das agremiações partidárias no adimplemento da ação afirmativa (cota de gênero) instituída pelo legislador, de modo a transformar as condutas eleitorais, incentivando, efetivamente, a participação feminina na política; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que, ao contrário do sustentado, não acarreta desestímulo para participação do pleito e incentiva os partidos a fomentarem, a desenvolverem e a integrarem a participação feminina na política. (Brasil, 2023, p. 4)

Na ocasião, o STF foi provocado em Ação Direta de Inconstitucionalidade que requeria, em suma, adoção de técnica da atribuição de interpretação e declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, em face do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/1990, entre outros diplomas normativos, para que ficasse assentado como consequência, nas hipóteses de reconhecimento de fraude às candidaturas femininas em Ações de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, apenas a cassação dos responsáveis pela fraude e a punição da agremiação que selecionou candidatos laranjas para compor a lista partidária, isentando-se de qualquer responsabilização as candidatas e candidatos eleitos que não tenham contribuído ou consentido para a materialização do ilícito.

No entanto, o Pretório Excelso, julgou improcedente a ADI, ao esposar entendimento de que é constitucional a posição do TSE segundo a qual prevalece o cabimento da AIJE para apuração de fraude à cota de gênero, bem como se impõe a cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos favorecidos pela fraude.

4 AÇÕES ELEITORAIS CABÍVEIS NAS HIPÓTESES DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO

A doutrina e a jurisprudência convergem no tocante ao cabimento da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo – AIME e da Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE para se perquirir a existência de fraude à cota de gênero (Alcântara; Laena, 2023, p. 145). Em sendo positivo o julgamento, conforme visto acima, as alterações são relevantes para o pleito eleitoral, vez que tem como consequência a reconfiguração do quadro de eleitos e a representação partidária no Legislativo (Gomes, 2018, p. 422).

De outro norte, também é inegável que tais condutas fraudulentas podem repercutir na seara criminal, através da caracterização de crimes eleitorais e até mesmo de crimes comuns. No entanto, neste ensaio, ater-se-á apenas às ações de natureza civil-eleitoral.

4.1 AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO – AIME

A AIME possui previsão no texto constitucional e se destina a desconstituir mandato eletivo. O art. 14, da Constituição Federal (Brasil, 1988) assim dispõe:

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

Dessa forma, o manejo da AIME será sempre após as eleições, porquanto o êxito do impugnado no pleito eleitoral é pressuposto. O prazo para o exercício do direito de impugnar mandato eletivo é o de 15 dias, contados da data de diplomação. Sobre tal prazo, em que pese a natureza decadencial do prazo, há entendimento jurisprudencial consolidado do TSE pela possibilidade de prorrogação do prazo para o primeiro dia útil se o termo final cair em feriado ou dia em que não haja expediente normal da Justiça Eleitoral (Brasil, 2021).

Dentro da temática objeto de estudo, tem-se que a causa de pedir logicamente terá base em fraude, em razão do descumprimento do preceito legal do art. 10, §3º da Lei das Eleições. Ademais, conforme já assentado alhures, para caracterização da fraude eleitoral não se faz necessária a presença de má-fé ou de elemento subjetivo.

No que se refere às sanções, prevalece que no caso de procedência da ação, a única penalidade que se pode decretar aos impugnados é a cassação do mandato (Junqueira, 2023, p. 110). Conforme já visto, as normas do TSE, entretanto, estabelecem comando para que seja cassado todo o DRAP vinculado ao candidato fraudulento, dando ensejo à recontagem dos votos para definição dos eleitos.

4.2 AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL – AIJE

A AIJE é ação que tem fundamento legal expresso na Lei das Inelegibilidades (Lei Complementar n. 64/1990), especialmente no art. 22 do diploma. Acrescente-se que a legislação cumpre mandamento constitucional estatuído no art. 14, § 9º, da Constituição Federal (1988):

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

Com as referidas normas, verifica-se a preocupação do constituinte, abraçada pelo legislador infraconstitucional, com a legitimidade e a normalidade do pleito, que deve ser livre da influência abusiva de grupos econômicos e políticos que são hegemônicos na sociedade.

Cotejando a fraude à cota de gênero e as normas acima vistas, percebe-se que o ato ilícito objeto de análise se enquadra na definição de abuso de poder político ou abuso de autoridade. Nesse contexto, a configuração do ilícito consubstanciaria em abuso de poder das direções partidárias através da conduta de fraudar as listas de candidatos, adequando-as, apenas formalmente, às quotas de gênero (Lage e Gonçalves, 2020, p. 406). Sobre o assunto, Duarte (2023, p. 168) em seu estudo acerca da jurisprudência do TSE, afirma:

O sujeito abusador, por excelência, é o presidente do partido político, pois cabe às agremiações o monopólio da apresentação das candidaturas. No caso ora discutido, foi expressamente imputado a ele o engendramento da fraude às cotas de gênero. Há, desta maneira, dois legitimados passivos na AIJE por fraude à cota de gênero: (1) aquele que pratica a conduta, que extrapolou os limites da ordem jurídica e provocou, em tese, a turbação da legitimidade das eleições; e (2) os beneficiados pelo arranjo, quais sejam, os candidatos que puderam se lançar.

Registre-se por outro lado que o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu a inexistência de litisconsórcio passivo necessário no caso concreto entre os candidatos vinculados ao DRAP impugnado por fraude ao critério de preenchimento de candidaturas por gênero e o presidente da agremiação partidária no famoso caso do Município de Valença do Piauí-PI, no qual ficou assentado, através de conclusão do acórdão recorrido sobre as provas dos autos, que não ocorreu participação ou conhecimento dos presidentes dos partidos envolvidos (Jorge Mussi *apud* Banhos, 2020, p. 437).

Portanto, há mera presunção relativa de que o Presidente ou o representante da agremiação política perante a Justiça Eleitoral é o sujeito abusador. Assim, a conduta pode recair diretamente no grupo de candidatos que submete seus nomes nas convenções partidárias, tendo alguns deles, por ocasião do preenchimento da cota de gênero, total desinteresse em participar de forma efetiva do pleito. Através de um juízo hipotético, pode ocorrer, na prática, o envolvimento de liderança, filiado ou não ao partido, inclusive o candidato pelo partido na eleição majoritária, que possua poderes para indicar os nomes dos candidatos, e assim o faz com ciência e participação na fraude. Nesse último caso, em sendo demonstrada a participação do candidato à eleição majoritária será ele naturalmente um legitimado passivo da AIJE. Vencido esse ponto, arremata-se que a causa de pedir na AIJE, nas hipóteses da fraude à cota de gênero, tem lastro na definição de abuso de poder político ocorrido nas atividades do partido político ou federação. A referida ação, de acordo com o magistério de Gomes (2018, p. 730), visa tutelar a legitimidade, a normalidade e a sinceridade das eleições.

A procedência da AIJE, assim como na AIME, terá por consequência, naturalmente, a cassação do Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários e dos candidatos eleitos a ele vinculados. Saliente-se que o resultado das eleições é afetado, com a necessidade de nova totalização dos votos para se estabelecerem os eleitos.

A novidade na AIJE é que, por expressa previsão legal, a decretação da inelegibilidade dos envolvidos torna-se possível. A Lei das inelegibilidades, em seu artigo 1º, inciso I, alínea d), dispõe que são inelegíveis para qualquer cargo:

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;

Entretanto, relembre-se que para ser aplicada a inelegibilidade, de acordo com a Súmula n.º 73 do Tribunal Superior Eleitoral, necessário é a presença do elemento subjetivo, devendo ser demonstrada a prática ou participação na fraude ou a anuência. Não basta apenas que a pessoa se beneficie com a conduta fraudulenta.

Aqui vale o alerta de que a comprovação do elemento subjetivo da conduta não é tarefa fácil, eis que exige conteúdo probatório robusto e conclusivo. Diante da real dificuldade, ainda se constata que os sinais de identificação da fraude em sua maioria surgem após o registro do DRAP, perante a Justiça Eleitoral, este que é o momento, porém, em que normalmente se concretiza o ilícito (Lage; Gonçalves, 2020, p. 404).

Para finalizar, é importante tratar do prazo para a apresentação da AIJE, uma vez que ele também tem natureza decadencial, na linha da jurisprudência do TSE (Brasil, 2023). A ação pode ser ajuizada no intervalo entre as convenções e o registro de candidatura, e o seu prazo fatal é a diplomação dos eleitos (Gomes, 2018, p. 755).

5 CONCLUSÃO

A sub-representatividade feminina no Brasil na política é problema crônico, e possui origem na sociedade que tem valores patriarcais e machistas. Percebe-se, nesse contexto, que ações afirmativas, a exemplo da cota de gênero para as candidaturas às eleições proporcionais, são instrumentos importantes para que superemos essa realidade. No entanto, a medida legislativa, para ser efetiva, precisa ser encarada com seriedade.

É para superar esse *status quo* que as ações afirmativas devem ser cada vez mais implementadas em sua plenitude. O critério legal de preenchimento de registros de candidatura por gênero é apenas um mecanismo de igualdade de gênero. Pode ser citada no âmbito eleitoral a cota de financiamento de recursos oriundos do Fundo

Partidário e do Fundo Especial de Campanhas proporcional a representação feminina nas agremiações, bem como a distribuição proporcional do tempo de rádio e TV.

Mas, além dos partidos políticos necessitarem ampliar o debate pela igualdade de gênero, a sociedade também precisa tê-la como pauta permanente para que se ultrapassem os credos sobre a função da mulher na família, para que se alcance a igualdade salarial, e para que haja efetiva valorização da mulher no seio social.

O presente estudo não pretende esgotar nenhum dos temas abordados, mas é possível concluir que se atinge o objetivo de apresentar o problema do uso artificioso das listas partidárias nos registros de candidatura conducentes a fraude à cota de gênero, possibilitando, ao final, a candidatura masculina, quiçá o êxito na disputa eleitoral, inicialmente almejada.

Também é perceptível a existência de mecanismos judiciais de combate ao ilícito estudado, como a AIME e a AIJE. Depreende-se do trabalho que o TSE fixou parâmetros objetivos que permitem levar ao conhecimento do Poder Judiciário e requerer punição aos responsáveis.

Portanto, cumprido o objetivo inicial, fica invocação para o futuro de que este debate, em razão de sua relevância, está longe de acabar. A igualdade material é tarefa árdua e cara, principalmente aos detentores do poder político no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALCÂNTARA, Adriana Soares; LAENA, Roberta. Fraude às cotas de gênero: um estudo de caso. **Estudos Eleitorais**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 139–157, 2023. Disponível em: <https://tse.emnuvens.com.br/estudoseleitorais/article/view/243>. Acesso em: 12 mar. 2025.

ARAÚJO JÚNIOR, J. W. F. de. A regra da cota de gênero e os princípios da igualdade e da autonomia dos partidos políticos. *In*: VELOSO, Roberto Carvalho (org.); LIMA, Marcelo de Carvalho (org.); TEIXEIRA, Márcio Aleandro Correia (org.); MOREIRA, Eduardo José Leal (org.). **Direito eleitoral e democracia: estudos em homenagem ao Desembargador Cleones Carvalho Cunha**. 1. ed. São Luís: EDUFMA, 2020. v. 1. p.373-393.

BANHOS, Sérgio Silveira. Fraude às quotas de gênero nas eleições: o *leading case* de Valença do Piauí. *In*: VELOSO, Roberto Carvalho (org.); LIMA, Marcelo de Carvalho (org.); TEIXEIRA, Márcio Aleandro Correia (org.); MOREIRA, Eduardo José Leal (org.). **Direito eleitoral e democracia: estudos em homenagem ao Desembargador Cleones Carvalho Cunha**. 1. ed. São Luís: EDUFMA, 2020. v. 1. p. 422-450.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. **Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990**. Estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. Brasília, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp64.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.504 de 30 de setembro de 1997**. Estabelece normas para as eleições. Brasília, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2022**. Institui o Código Civil. Brasília, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 12.034 de 29 de setembro de 2009**. Altera as Leis nºs 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Lei dos Partidos Políticos, 9.504, de 30 de setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral. Brasília, 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12034.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Processo n. 0604054-58.2017.6.00.0000**. Consulta Eleitoral que suscitou questões sobre dispositivos da Lei n. 9.504/97. Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Data do Julgamento: 01 mar. 2018, Brasília. Disponível em: <https://pje.tse.jus.br>. Acesso em: 12 de mar. 2025.

BRASIL. Senado Federal. **Projeto de Lei n.º 1.256, de 2019**. Revoga o § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que prevê percentual de preenchimento mínimo de vagas para candidaturas de cada sexo. Senado Federal, 2019. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Resolução nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019**. Dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e candidatos para as eleições. Brasília, 2019. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-609-de-18-de-dezembro-de-2019>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.211 de 1º de outubro de 2021**. Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), para ajustar a sua redação à vedação constitucional de coligações nas eleições proporcionais; para fixar critérios para a participação dos partidos e dos candidatos na distribuição dos lugares pelo critério das maiores médias nas eleições proporcionais; e para reduzir o limite de candidatos que cada partido poderá registrar nas eleições proporcionais. Brasília, 2021. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14211.htm. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Processo n. 0600001-30.2019.6.12.0000**. Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral desprovido. Relator: Ministro Carlos Horbach. Data do Julgamento: 25 nov. 2021, Brasília. Disponível em: <https://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/mandato-eletivo/acao-de-impugnacao-de-mandato-eletivo/prazo-para-a-propositura>. Acesso em: 12 de mar. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **ADI n. 6.338**. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente requeria adoção de técnica da atribuição de interpretação e declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, em face do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997 c/c art. 22, XIV, da Lei Complementar n. 64/1990, entre outros diplomas normativos. Relatora: Ministra Rosa Weber. Data do Julgamento: 03 abr. 2023. Data de publicação: 07 de jun. 2023, Brasília. 80 p. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br>. Acesso em: 12 de mar. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Processo n. 0600994-58.2020.6.26.0094**. Agravo em Recurso Especial Eleitoral provido. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Data do Julgamento: 20 abr. 2023, Brasília. Disponível em: <https://temasselecionados.tse.jus.br/temas-selecionados/captacao-de-sufragio/representacao-ou-investigacao-judicial/prazo>. Acesso em: 12 de mar. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Resolução nº 23.729, de 27 de fevereiro de 2024**. Altera a Resolução-TSE nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e candidatos para as eleições. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2024/resolucao-no-23-729-de-27-de-fevereiro-de-2024>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. **Resolução nº 23.735, de 27 de fevereiro de 2024**. Dispõe sobre os ilícitos eleitorais. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2024/resolucao-no-23-735-de-27-de-fevereiro-de-2024>. Acesso em: 12 mar. 2025.

BARREIROS NETO, Jaime. **Teorias da democracia**. Salvador: Faculdade Baiana de Direito, 2019.

CABRAL, Guilherme Perez; MONTALDI, Paola; TOLEDO, Gustavo Freddi. A participação feminina no sistema político-eleitoral e a política de cotas no Brasil. **Revista brasileira de estudos políticos** [Recurso Eletrônico], Belo Horizonte, n. 127, jul./dez. 2023. Disponível em: <https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/view/965/700>.

DAHL, Roberth A. **Poliarquia: participação e oposição**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005. Tradução de: Celso Mauro Paciornik.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil**. 17. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 1.

GOMES, José Jairo. **Direito Eleitoral**. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018.

PIMENTEL DUARTE, Michelle. Presidente do partido político e fraude às cotas de gênero: legitimidade e litisconsórcio eleitorais. **Estudos Eleitorais**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 158–171, 2023. Disponível em: <https://tse.emnuvens.com.br/estudoseleitorais/article/view/244>. Acesso em: 11 mar. 2025

JUNQUEIRA, Kátia. Sub-representatividade feminina e cota de gênero na política: uma análise crítica. **Estudos Eleitorais**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 086–113, 2023. Disponível em: <https://revistaeje.tse.jus.br/estudoseleitorais/article/view/241>. Acesso em: 10 mar. 2025.

LAGE, Fernanda de Carvalho; GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. A igualdade da mulher na política. In: VELOSO, Roberto Carvalho (org.); LIMA, Marcelo de Carvalho (org.); TEIXEIRA, Márcio Aleandro Correia (org.) ; MOREIRA, Eduardo José Leal (org.). **Direito eleitoral e democracia: estudos em homenagem ao Desembargador Cleones Carvalho Cunha**. 1. ed. São Luís: EDUFMA, 2020. v. 1. p. 395-419.

MONTEIRO, L. M.; MOURA, J. T. V. de; LACERDA, A. D. F. Teorias da democracia e a práxis política e social brasileira: limites e possibilidades. **Sociologias**, [S.L.], v. 17, n. 38, p. 156-191, abr. 2015. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/15174522-017003811>>. Acesso em 12 mar. 2025.

NASCIMENTO, C. T. do; MOREIRA, D. R. R. Igualdade de Gênero nas Eleições: a fraude no processo eleitoral através de candidatas laranjas. **Resenha Eleitoral**, Florianópolis, SC, v. 23, n. 1, p. 165–186, 2019. DOI: 10.53323/resenhaeleitoral.v23i1.114. Disponível em: <https://revistaresenha.emnuvens.com.br/revista/article/view/114>. Acesso em: 12 mar. 2025.

Tribunal Superior Eleitoral. **Súmula-TSE n.73**. Brasil, 2024. Disponível em: <https://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/sumulas/sumulas-do-tse/sumula-tse-n-73>. Acesso em: 12 mar. 2025.

Tribunal Superior Eleitoral. **Estatísticas Eleitorais**. Brasil, 2025. Disponível em: <https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/r/seai/sig-eleicao/home>. Acesso em: 12 mar. 2025.